

colina del procomún

nuevos equilibrios, otros patrimonios

abril, 2007

colina del procomún

nuevos equilibrios, otros patrimonios

- 1. Ciencia, democracia y procomún**
- 2. Ciencia para todos**
 - 2.1 La ciencia como cultural
 - 2.2 La encrucijada del museo
- 3. Realidad y bien común**
 - 3.1 Tecnología y orden moral
 - 3.2 Patrimonio y tecnología
- 4. Expansión de la ciencia, expansión de madrid**
 - 4.1 De la colina de las ciencia al nodo de Atocha
 - 4.2 La cultura de la precisión vira al Norte
- 5. Nuevos equilibrios**
 - 5.1 Legos / Expertos
 - 5.2 Natural / Artificial
 - 5.3 Norte / Sur
 - 5.4 Ciencia / Política

1 Ciencia, democracia y procomún

La ciencia mantiene todavía el aura de ser una empresa que ha convertido el desinterés, el cosmopolitismo, el comunitarismo y el escepticismo en sus señas de identidad. Confiamos en los científicos no sólo por los descubrimientos que hacen sino sobre todo por los valores que sostienen. Y de ahí la centralidad política y cultural de la ciencia, porque nuestra sociedad demanda un mayor compromiso público de los miles de ciudadanos que se ganan la vida trabajando en los laboratorios. La salud, la alimentación, el transporte, la energía, las comunicaciones y el medioambiente son dimensiones de la vida que han movilizado negocios gigantescos. Y, con frecuencia, la cuenta de resultados es el principal parámetro que orienta la gestión empresarial. Eso explica que cada día sean más obvios los niveles de incertidumbre en los que vivimos.

Confiamos en los científicos no sólo por los descubrimientos que hacen sino sobre todo por los valores que sostienen.

El problema del cambio climático es un buen ejemplo de lo que está pasando. La batallas biomédicas contra el

cáncer, siempre a punto de terminar y siempre comenzando, han cedido protagonismo a un nuevo tipo de actores imprevisto: las imágenes helicoidales de la molécula de ADN han sido sustituidas por mapas del planeta que muestran con gradientes de color la variación de temperaturas. Antes se hablaba de genes y moléculas para anunciar promesas de curación, hoy se muestran glaciares y osos errantes para hablar de urgencias, culpas y catástrofes. Las imágenes dejaron de ser abstractas y empiezan a ser demasiado reales. Las probetas han sido reemplazadas por satélites, las ciencias biológicas por las físicas, los fenómenos controlados en el ámbito restringido del laboratorio por experimentos planetarios en tiempo real en el

que todos estamos insertos.

Y si hoy es el clima, mañana será la energía, como ayer fue la alimentación. Bastará con recordar algunas noticias recientes para entender que no estamos hablando de una moda pasajera. Las vacas locas, los transgénicos, la capa de ozono, la lluvia ácida, los residuos radiactivos, los abusos con pesticidas, la contaminación atmosférica o el crecimiento de las enfermedades alérgicas o mentales. Y, llegados aquí, es imposible no hablar de las crecientes dudas sobre lo que comemos, bebemos o respiramos. Hace una apuesta perdedora quien sostenga que este tipo de problemas van a disminuir en variedad o intensidad. Se equivocan gravemente quienes se empeñan en tratarlos como asuntos meramente científicos o administrativos.

Es imposible no hablar de las crecientes dudas sobre lo que comemos, bebemos o respiramos.

Podemos seguir aparentando que no pasa nada, que todo está bajo control. Pero

mentiríamos. El sentido común, los hechos probados y la demanda social aconsejan cambiar de política o, mejor aún, reinventar la política. Cuando hablamos de crisis medioambientales, alimentarias, sanitarias o urbanas estamos aludiendo a una decadencia sin precedentes de los bienes comunes. Estamos diciendo que el aire, el agua, el paisaje, las calles, el conocimiento, el arte, el silencio, el genoma, los acuíferos o las especies están siendo privatizados. Lo que decimos es que estos bienes deberían seguir siendo de todos y de nadie al mismo tiempo, deberían, en consecuencia, integrar el procomún.

¿Será privatizada la función fotosintética, el ciclo de los nutrientes o la polinización de las plantas, como lo están siendo las semillas, los fondos oceánicos y los acuíferos? ¿Podrán nuestros hijos heredar los dones de la naturaleza y la cultura, o avanzaremos en la dirección de convertirlos en recursos para después agostarlos en beneficio de los menos? Podemos seguir dando crédito al derrotismo y encogernos de hombros como si estuviéramos ante un destino inevitable. Nosotros, sin embargo, decimos no. El CSIC,

coincidiendo con el Año de la Ciencia y tras apostar en las últimas décadas por la excelencia científica, quiere ahora reafirmar su compromiso en la defensa del bien común y de los nuevos patrimonios. Y queremos aprovechar la efemérides que celebramos para reinventarnos como una institución que quiere ser baluarte del procomún.

En efecto, hace cien años nació la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) para dar acogida a

El CSIC quiere reafirmar su compromiso en la defensa del bien común.

la cultura experimental y del rigor. La ubicación inicial de sus laboratorios, al norte y en las afueras de Madrid, fue acomodo para las vanguardias científicas, intelectuales y artísticas. Por allí pasaron las figuras más relevantes de la cultura europea. En la Colina de los Chopos, el lugar en donde también tiene su sede la Residencia de Estudiantes, aconteció uno de los experimentos más innovadores de nuestra cultura. No sólo es un lugar de la memoria, sino un espacio urbano vivo consagrado a la ciencia y al patrimonio. Y todavía puede serlo mucho más.

Los nuevos patrimonios tienen un componente científico indudable. Defenderlos, implica inventariarlos y ponerlos en valor, lo que es tanto como socializarlos. No basta, sin embargo, con promover políticas de comunicación más o menos acertadas: hay que aprender a gestionarlos y, por tanto, necesitamos conocerlos a fondo. Los nuevos patrimonios tienen al menos dos características que los distinguen de los antiguos. La primera es que son

El laboratorio del procomún es un instrumento clave para la gobernanza.

planetarios y no caben en un edificio. La segunda es que sólo emergen cuando están

amenazados. Para conocerlos, en consecuencia, no hay que ir a un museo, sino acercarse a una experiencia que nos ayude a visualizar los riesgos hacia los que nos encaminamos de no ser protegidos. Para conocer el procomún hay que experimentar con los códigos que lo representan y tratar de asomarnos a

los abismos que pudieran derivarse de su manipulación irresponsable.

El laboratorio del procomún del que aquí hablamos podría tener su sede en la Colina de los Chopos. El CSIC no sólo cuenta con un lugar excepcional, sino también con la experiencia, los recursos y el personal que se requieren. Nuestros varios miles de científicos desean ser reconocidos por su talento investigador y también por su compromiso con el procomún. La ciudad, por otra parte, necesita reequilibrarse. Son muchas las instituciones culturales dedicadas al arte y a las humanidades que tiene asiento al sur. El viraje internacionalista de la ciencia hacia el norte de comienzos de siglo XX, debería prolongarse ahora con el que proponemos de una cultura científica global. Madrid abriría así al público un recinto que dejaría de ser un fortín para convertirse en ágora del procomún, un espacio que nuestra ciudad necesita para dar acomodo y dignidad a todas las ONG que están luchando por el medioambiente, la salud o los espacios públicos.

Queda dicho. Nuestro guiño a la ciudad está claro. Ofrecemos un gran espacio, un lugar de la memoria, para dar

Nuestro guiño a la ciudad está claro. Ofrecemos un gran espacio, un lugar de la memoria.

cobijo al laboratorio del procomún. La centralidad en la urbe tiene que ver con la centralidad política y ciudadana que queremos que tenga esta iniciativa. No estamos solicitando otro enclave para la ciencia, sino un espacio para experimentar con nuevas formas de hacer política y de hacer ciudad. El laboratorio del procomún, al experimentar con los bienes de todos y sugerir formas de gestionarlos, no es sólo un ámbito nuevo y necesario de

Un proyecto que situaría a Madrid en la red de ciudades que han apostado por asumir responsabilidades globales .

participación, sino un instrumento clave para la gobernanza.

Y dado que muchos de los temas que tratará tienen ámbito planetario, lo que estamos proponiendo tiene muchas implicaciones. La primera es que se trata de un proyecto que situaría a Madrid

en la red de ciudades que han apostado por asumir responsabilidades globales. La segunda es que se trata de crear un espacio público que ayudará a vertebrar las muchas culturas con las que convivimos y que, por tanto, es una apuesta vanguardista en favor del desarrollo de nuevas formas de civilidad y ciudadanía.

2 Ciencia para todos

Nadie discute la importancia de la ciencia y la tecnología en el horizonte económico, social y cultural de nuestras sociedades. Parecería que ninguna solución es razonable sin no viene avalada por el concurso de los expertos y, entre ellos, cada vez es más decisiva la implicación de los científicos. Desde la II Guerra Mundial la percepción pública del impacto de la ciencia no ha hecho sino crecer. Baste aquí con recordar la sucesión de movimientos ciudadanos sensibilizados ante el uso de la energía nuclear, el deterioro del medio ambiente, el cambio climático o, más recientemente, las distintas crisis alimentarias.

Las encuestas son contundentes y nos hablan de movimientos en la opinión pública muy preocupantes. Los datos indican que no deja de crecer el sentimiento de miedo o rechazo popular a la ciencia. Estamos pues ante una paradoja inquietante: cuanto mayor es la importancia que la ciudadanía otorga a la ciencia, más grande es también la resistencia que opone. Ningún gobierno permanece indiferente y, en particular, la Comisión Europea ha tomado iniciativas para corregir un problema que la documentación oficial califica de urgente, inaplazable o prioritario.

La ciudadanía siempre estuvo distante de la ciencia, pero ahora podría estar moviéndose desde la ignorancia hacia la hostilidad.

Cierto. La ciudadanía siempre estuvo distante de la ciencia, pero ahora podría estar moviéndose desde la ignorancia hacia la hostilidad.

De ahí el desarrollo espectacular de un enjambre de iniciativas que intentan acercar la ciencia al ciudadano. Los museos, las exposiciones, las ferias han

sido las fórmulas que ha logrado más consenso político y mayor éxito popular. Por otra parte, cuando observamos el tratamiento que los *media* viene dando a estos temas hay que concluir que la ciencia está de moda. Muchos periódicos, la televisión y las radios han creado espacios específicos y el fenómeno parece ir en aumento.

2.1 La ciencia como cultura

Nuestro sistema educativo ha consolidado la división de saberes y trazado una línea infranqueable entre las ciencias y las humanidades. En la práctica, parecería que nuestro mundo, incluidos sus líderes políticos o empresariales, está escindido entre un ejército de sabios ignorantes (los humanistas) y otro algo menos numeroso de expertos incultos (los científicos e ingenieros). Los legos, quienes sólo tienen un acceso muy restringido a la información, no comprenden ni a unos ni a otros. Pero sus temores hay que tomarlos muy en serio, aunque sólo sea por la influencia que las cuestiones medioambientales, alimentarias, reproductivas o genéticas tienen y van a tener en la agenda política de los próximos años.

La ciencia ha dejado de ser un asunto de la competencia exclusiva de los científicos

La ciencia ha dejado de ser un asunto de la competencia exclusiva de los científicos, siendo ya una de las preocupaciones que lentamente va ocupando la conversación y el debate ciudadano. Incrementar los niveles de información y mejorar la educación pública es una tarea de importancia creciente. Hasta ahora, los ayuntamientos han tomado conciencia del problema y asumido un liderazgo en la oferta de soluciones. Hay mucha tarea por delante y ningún esfuerzo es desdeñable, pero el objetivo de todos parece claro: lograr que la ciencia sea un componente de la cultura ciudadana.

Por fortuna, disponemos de una experiencia nacional e internacional abrumadora. Al día de hoy contamos con dos modelos de intervención pública para la popularización de la ciencia que, lejos de ser contradictorios, tienden a ser complementarios: el Museo de Ciencia y la Feria de la Ciencia.

Obviamente, aquí nos limitamos a describir las alternativas a las que se enfrentan quienes están decididos a fundar un centro estable para la difusión popular de la ciencia.

2.2 La encrucijada del museo

La palabra museo encierra una red de significados tan polémica como ambigua. Hay demasiadas cosas que identificamos con un término de muy honda tradición histórica. Incluso ahora que el ciber mundo está presente en nuestra vida cotidiana, se discute si un museo requiere un lugar físico donde alojar sus contenidos.

Lo que diferencia a unos museos de otros es su orientación o, en otros términos, la filosofía que los organiza, los públicos a los que se destina y los medios materiales con los que cuenta. También los museos de ciencia están sometidos a esta ley de variación. Los hay de muchos tipos y es imprescindible tomar una decisión sobre qué modelo se considera idóneo. Obviamente, no hablamos de compartimentos estancos, pues es cierto que la mayoría son una hibris entre los distintos modelos heredados. Pero con ánimo de ser concisos, se puede afirmar que existen tres tipos básicos de centro de ciencia: el Museo Histórico, el Science Center y el Parque temático. Y a ello vamos, a esbozar someramente la identidad de los dos primeros y las características que los distinguen. Del tercero nada diremos porque claramente no constituye una alternativa para las ideas que aquí esbozamos.

Los de tipo histórico, tienen un carácter patrimonial y su función principal es preservar y poner en valor los objetos que custodian. Su organización, generalmente muy respetuosa con la cronología, se vertebra alrededor de colecciones de instrumentos, máquinas, manuscritos, pinturas, ... que fueron utilizados por (o reflejan el trabajo de) los científicos del país a lo largo de la historia.

Lo decisivo no es tanto que los objetos tengan un valor por sí mismos, sino que queramos que lo tengan.

No se trata necesariamente de lugares aburridos. En general estas instituciones, sensibles a los tiempos, han remozado sus instalaciones para

convertirse en lugares sugerentes, capaces de atraer a la población. Es imprescindible disponer de un patrimonio o, dicho en otros términos, es necesario que las autoridades promotoras quieran poner en valor algunos objetos del pasado científico y técnico por considerarlos una señal clave de la identidad histórica y cultural de la ciudad. Lo que estamos diciendo es que lo decisivo no es tanto que los objetos tengan un valor por sí mismos, sino que queramos que lo tengan, como así sucede con la mayoría de los museos de antropología, paleontología o arqueología, por no citar los de etnografía y pintura.

El origen de los **Science Center** es más reciente, y aunque algunos cuentan ya con más de siete décadas, lo cierto es que su proliferación se inicia en la década de los ochenta. Todos distintos y todos parecidos, la filosofía que los sostiene es fácil de explicar: consiste en crear módulos expositivos que muestren el comportamiento de alguna ley científica. El lema con el que se bombardea a los visitantes adopta varias formas, pero todas tienen en común la convicción de que la ciencia es divertida, para lo que se les anima a que lo toquen y lo pregunten todo. Quien entra a un *Science Center* no tiene dudas sobre el mundo al que accede: es el de la ciencia, sus lenguajes, sus preguntas, sus respuestas, sus instrumentos, sus éxitos y también sus promesas. Dos realidades más. La primera es que estará poblado de gente joven, acompañados a veces por sus padres, pero generalmente por sus profesores. La segunda se refiere al aspecto, pues hablamos de un lugar que incorpora mucho diseño, nuevos materiales y tecnologías de vanguardia.

La nueva deriva los convertirá en una especie de centros culturales de creación de opinión pública en materia científica.

Los museos de ciencia se encuentran entre los museos más visitados en todo el mundo. Su enorme afluencia tiene que ver con el tema y la forma de tratarlo, pero también por haber

sabido integrarse en el sistema educativo. Puesto que todos disponen de programas de extensión científica pensados para mitigar la carencia de laboratorios escolares, sucede que los estudiantes forman una especie de

público cautivo que asegura un número importante de visitas, así como un flujo permanente de asignaciones presupuestarias por parte de las autoridades educativas.

En la actualidad estas instituciones, como también los museos históricos, una vez pasado el tirón de la novedad, han tenido que encontrar nuevas funciones que mantengan altos los niveles de asistencia a sus actividades. Parece que su nueva deriva, siempre en la línea de explotar la curiosidad de los ciudadanos, les convertirá en una especie de centros culturales de creación de opinión pública en materia científica, lo que les obliga a organizar ciclos de conferencias, club de debates o semanas y ferias de la ciencia. Sus críticos, que también los hay, les reprochan haber organizado un montaje sofisticado alrededor de la palabra interactividad que en realidad funciona como una sala de "máquinas tragaperras y videojuegos", pues en la práctica todo se reduce a pulsar botones que despliegan efectos especiales.

3 Realidad y bien común

Vivimos inmersos en un mundo repleto de objetos técnicos, conectados entre sí por las muchas maneras de movilizarlos o de interconectarlos. Por supuesto estamos hablando de la secuencia de procesos necesarios para su producción, pero también de las viejas y nuevas infraestructuras de comunicación, desde las carreteras a los aviones, y desde la imprenta a internet. Cada objeto es sometido a una multiplicidad de procesos de modularización que sirven para fabricarlo, pero también para comercializarlo, lo que significa hacerlo seguro, atractivo, barato y salubre. Todo esto significa que cada cosa con la que convivimos ha sido sometida a un sinnúmero de protocolos que previamente han tenido que ser discutidos, acordados, homologados, monitorizados por una multiplicidad de actores sociales, entre los cuales hay políticos, empresarios, administradores, ingenieros, científicos, diplomáticos y activistas.

Nuestro mundo se asienta sobre esta convergencia de objetos, redes y protocolos técnicos.

Nuestro mundo se asienta sobre esta convergencia de

objetos, redes y protocolos técnicos. Las capacidades que se quieren desarrollar apuntan a la necesidad de comprender la naturaleza técnica del entorno que habitamos, no sólo para evitar las actitudes tecnofóbicas de rechazo o temor a las nuevas tecnologías, sino también para fomentar la conciencia de para cambiar de mundo no hay que destruirlo, sino abrir la vía a otras opciones tecnológicas, ya sea creando nuevas redes, ya sea introduciendo nuevos protocolos.

Es esencial la comprensión de que la democracia está conectada a altos consumos de energía, altos niveles de seguridad ciudadana, alimentaria o sanitaria y altos estándares de calidad medioambiental. Es decisivo que los ciudadanos comprendan que la equidad o la felicidad están vinculadas a la existencia de técnicas estrictas de contabilidad y estadística, como también a la existencia de redes de alerta meteorológicas, financieras, farmacológicas, químicas o informáticas. Es clave comprender que no hay comunidad sin las tecnologías que la crean y la sostienen, ya sea que hablemos de obras públicas o aeronáuticas, ya sea que mencionamos la prensa o las telecomunicaciones. Y lo mismo puede decirse de otros asuntos tan complejos como la veracidad o fiabilidad de las instituciones, siempre conectada a la transparencia de los protocolos, los instrumentos y las comunidades que la garantizan, la defienden y la movilizan.

El agua no aguarda que nadie la beba o la piense. El agua no nos necesita. Pero el H₂O no podría sobrevivir sin un ejército de químicos, médicos

e ingenieros que la recreen constantemente en sus laboratorios, sus libros, sus planos, sus proyectos. La explicación es sencilla, pues

Es clave comprender que no hay comunidad sin las tecnologías que la crean y la sostienen .

mientras el perejil es fruto de la evolución el *Petroselinum sativum* es hijo de los botánicos, como la balanza de pagos de los economistas, los quipus de los antropólogos y la corriente del Niño de los geógrafos. Todos estos objetos son criaturas científicas que nada tiene que ver con la existencia de una naturaleza

primigenia. Todos esos objetos no son naturales, no existen al margen del ingenio y la manipulación. Son artificiales y entre todos tejen la trama de eso que llamamos realidad, incluyendo la tabla de los elementos, la explicación de las mareas, de la fiebre o de las especies, sin olvidar la teoría de errores, la de la oxidación, la de los colores y la del valor, conforman un ambiente artificial, creado mediante el concurso de todas nuestras tecnologías, desde la enciclopedia a la estadística, pasando por los principios clasificatorios, las cubas electrolíticas, y las tablas astronómicas.

3.1 Tecnología y orden moral

La realidad sin embargo se ha convertido en un concepto demasiado elusivo. Si tiene un peso tan grande en nuestro imaginario político es porque siempre se expresa con parámetros cuantitativos, lo que sólo es posible si hay amplios acuerdos sobre las magnitudes que la determinan y los modos de calibrarlas. La existencia de tales consensos también explica el peso que los científicos tienen en el orden moral que regula nuestro imaginario republicano. Tanto que es extraño el enorme esfuerzo que hacen nuestras instituciones para sugerir que los valores derivan de principios naturales y no de acuerdos entre las gentes y sus máquinas.

Es cierto, la realidad y los hechos tienden a ser la misma cosa, pero el problema se plantea cuando queremos discriminar entre hechos y pruebas. Al introducir tales matices salen al escenario los expertos y toda la panoplia de *gadgets* que suelen utilizar para medir el pulso, hacer balances, establecer genealogías. El republicanismo cívico se funda sobre esa realidad que emerge en el acto de medir y pesar. Más aún es reinventado cada vez que interponemos un artefacto capaz de generar la cifra que delimita el objeto, que lo hace objetivo o, si se lo prefiere, que lo crea.

¿Qué es entonces la realidad? Una excrescencia tecnológica. La realidad sería el espacio que conforman todos los objetos tecnocientíficos. Apelamos a la

**¿Qué es la realidad?
Una excrescencia tecnológica.**

realidad siempre que buscamos un ámbito en el que fundar una autoridad, siempre que necesitamos fortalecer una opinión o suprimir la distancia entre las palabras y los hechos. Pero los hechos no son eventos espontáneos, tampoco surgen del orden que les impone quien los mira o los narra, sólo dejan de ser ocurrencias cuando emergen de la mediación entre nosotros y nuestras máquinas.

Hasta no hace mucho, los temas que aquí tratamos eran asunto de mucha envidia retórica y no pocos latinajos. Pero las cosas cambian deprisa. Antes, cualquier duda sobre la identidad, la sexualidad o la nacionalidad, podía ser delito grave. En la práctica lo eran, pues nadie tenía derecho a contravenir la naturaleza y cambiar de sexo, sostener varias identidades o traficar sin distinción de fronteras. Si en el espacio presencial se cambian la geografía, el clima o la herencia, y las fábricas de especies, órganos o material genético funcionan a pleno rendimiento, en el espacio virtual tenemos tantas identidades como cuentas de correo y mediante simulación podemos recrear mundos con los que experimentar, sin tener que usar animales de laboratorio o explotar artefactos nucleares, tal como se ha hecho experimentando con los distintos modelos previsibles de cambio climático.

Ahora vemos imposible el mantenimiento de ese ideal que llamábamos naturaleza, porque ya no sabemos que clase de catástrofe

Vemos imposible mantener ese ideal que llamábamos naturaleza

es el efecto invernadero, la de la gripe aviar o la que se traduce en que media Europa esté deprimida. Las llamadas catástrofes naturales tampoco son un destino si, como sucede cada día, las secuelas de un terremoto o del SIDA son tan radicalmente distintas según dónde o a quién le sobrevengan. Hoy, lo sabemos, las catástrofes ya no son naturales, son reales: lo que cuestionan no es el orden divino o el natural, sino el mundo que hemos construido y los expertos que lo sostienen.

3.2 Patrimonio y tecnología

Nuestra cultura sigue empeñada en identificar el presente con las mismas

tecnologías y en los mismos espacios heredados del Barroco y la Ilustración. No importa que un porcentaje creciente de los materiales y los códigos con los que están hechas las cosas se haya producido en la última década. Tampoco cuenta el hecho de que en los próximos dos años vamos a fabricar tanta información como los 12 Exabytes que la humanidad ya ha producido en los últimos 300.000 años.

Son pocas las instituciones culturales preocupadas por el

Todo se está plagando de quimeras

hecho de que las tecnologías reproductivas estén aflorando una panoplia de nuevos seres nacidos del maridaje entre las máquinas y los órganos. Todo se está plagando de quimeras, antes que pueden ser considerados como una reordenación con nuevos propósitos de masas ingentes de información previa. Al decir propósitos no estamos avalando ninguna teleología, sino hablando de tareas que pueden programarse y de máquinas que se pueden mover, escalar y replicar.

¿Cómo sabemos que algunos objetos son un tesoro? Lo ignoramos, aún cuando la habilidad para este tipo de reconocimientos es uno de las principales objetivos del sistema educativo. El mérito, sin embargo, está en saber que, digamos, un meteorito (como también un hueso, una talla, un manuscrito o un fósil) tiene valor si lo confirman las herramientas necesarias para objetivar algunas características determinantes.

Siendo así, la relación entre patrimonio y tecnología, como vemos, es profunda. Tanta, que no puede haber patrimonio sin las muchas técnicas necesarias para sostenerlo,

Hablar de bien común, implica abrir hasta extremos inimaginables la noción de patrimonio

desde los aparatos de calibración a los de datación, por no mencionar todos los *gadgets* que aseguran la representación, reproducción, exhibición y otras movilizaciones que permiten a los objetos patrimonializados transitar desde los libros a los museos y desde los yacimientos a las marcas.

Hay que hacer un gran esfuerzo para no ver en los museos complejas salas de trofeos que reservan sus mejores espacios para los objetos más taquilleros. Y aún cuando no se discuta el valor simbólico de cada una de las piezas, todos sabemos que el conjunto funciona como una pasarela de vanidades. Ahí están, y es muy difícil que puedan enmendar la deriva que les convirtió en cebos del negocio turístico. ¿Queda todavía un espacio para una cultura que no sea de grandes pintores, grandes orquestas y grandes arquitectos? ¿Hay alguien que quiera pensar cómo logramos convertir una pirita, un drago, un fémur, el dodó o un penacho en patrimonio? Todos los días nos enteramos de que algún organismo público ha declarado un paisaje, el teorema de Fermat, una lengua amenazada, el aire que respiramos o los fondos abisales como un bien común. Muchas gentes por todo el mundo se están movilizand para arrancar de sus gobiernos compromisos que preserven de las leyes del mercado el software, el genoma, internet o el conocimiento primitivo. Y sí, por el momento son de todos y de nadie, pero ¿qué ocurriría si los herederos de Einstein reclamaran derechos sobre la archiconocida $E=mc^2$?

No ignoramos que se trata de asuntos de extrema complejidad en los que se requiere el concurso de muchos actores. No obstante, vivimos momentos decisivos para la redefinición de lo que hemos venido llamando contrato social,

Necesitamos un nuevo tipo de museo, un lugar que sea la casa de los comunes.

que debe reformularse no sólo en la dirección del multiculturalismo, sino en la más novedosa del

multinaturalismo. Y, desde luego, ,

hablar de bien común, de los *commons* que dicen los británicos, implica abrir hasta extremos inimaginables la noción de patrimonio. Necesitamos un nuevo tipo de museo, un lugar que sea la casa de los comunes.

4 Laboratorio del procomún

Creo que nadie discutirá el hecho de que nuestras sociedades padecen una carencia extraordinaria de información científica. El asunto es preguntarse

por qué tal deficiencia es un problema importante en un mundo que, como el nuestro, está perdiendo de forma alarmante la confianza en el progreso. Contra lo que ha sido una ideología creciente y dominante desde finales del siglo XVIII, ya no es obvio que la sociedad sea arrastrada por la locomotora de la ciencia y la tecnología hacia cotas de bienestar.

Tal vez siga habiendo entre nosotros gentes con la fe del carbonero, pero lo cierto es que, por ejemplo, más de la mitad de los franceses

confiesan sentir miedo a la

ciencia. Sabemos también, gracias a un minucioso estudio realizado en el Reino Unido a propósito de la controversia sobre los alimentos genéticamente modificados que sólo un tercio de la población piensa que son nocivos para la salud, pero que hay dos tercios que están exigiendo un etiquetado para informar con claridad del origen de lo que comemos. El cuarto *Eurobarómetro* (1999), proporcionaba datos no menos inquietantes, como, por ejemplo, que el 54% de los europeos estiman que la biotecnología no mejorará su calidad de vida. De hecho, mientras disminuye estrepitosamente la confianza en los expertos, públicos y privados, aumenta hasta casi el 90% el porcentaje de quienes opinan que estamos amenazando el orden natural y activando una bomba de relojería para las generaciones futuras.

Ya no es obvio que la sociedad sea arrastrada por la locomotora de la ciencia hacia cotas de bienestar.

U. Beck lleva más de una década hablando de una sociedad que está transitando desde las tensiones planteadas por el problema de la producción y distribución de las riquezas, a otra que debe aprender a producir y distribuir los riesgos. La noción de clase, en consecuencia, es desplazada por la de comunidad, un ente sociológico que se definirá por su mayor o menor proximidad a cierto riesgo. Y así, la desigualdad en el reparto de los males, alcanzaría hoy mayor relevancia pública que la desigualdad ante los bienes. Ni que decir tiene que el alud de publicaciones sobre estas cuestiones es sobrecogedor. Al escribir en el buscador Google la expresión *risk technology*

aparecen cerca de 200.000 documentos. No hablamos, pues, de nuevos objetos de estudio como tampoco de la emergencia de nuevos actores sociales, sino de un verdadero cambio de estructuras e instituciones sociales.

4.1. Crisis de los expertos

Los problemas son agudos. Y decir que nuestra sociedad fue sorprendida por fuertes movimientos de opinión pública que cuestionan el modelo institucionalizado de toma de decisiones, implica reconocer dos hechos: de una parte, la crisis de credibilidad que afecta a los expertos y, de la otra, la responsabilidad que se atribuye a la ciencia en la emergencia de estos peligros.

¿Por qué los expertos están bajo sospecha? Hay una historia de accidentes imposibles -el más popular de los cuales ocurrió en Chernobil- que desacredita la tesis de que los errores pueden ser previstos y luego evitados. Por otra parte, un experto sería alguien que, en el mejor de los casos, tiende a moverse en dos ámbitos de actuación muy distintos, pues pudiendo ser muy cualificado en el laboratorio, nada le acredita para ser brillante fuera de este espacio restringido. Pero hay más: estamos ante personas que, como colectivo, se asoman a los medios para mantener ante la general perplejidad discursos en paralelo, despreciándose entre sí. Lo vemos todos los días y ya no sorprende que ecologistas y biotecnólogos afirmen hablar desde la ciencia para

Los expertos, en definitiva, lejos de ser la solución, forman parte del problema.

a continuación descalificarse con crudeza.

Muchos autores, mencionan este fenómeno para a continuación

hablar de crisis en las instituciones democráticas, pues como muestra el Eurobarómetro antes citado, el 80 % de la población reconoce estar insuficientemente informado, a la par que profundamente contrariado con la conducta de sus gobiernos. Lo que unos y otros nos hurtan es la explicación de la práctica de la ciencia tal como se hace. Sabemos que la investigación es una actividad de naturaleza controversial, al extremo de que la veracidad que adquieren los asertos científicos se establece en la medida en que exista una red de lectores capaz de someter a escrutinio el alcance experimental y

conceptual de las observaciones y las conclusiones. Nada de esto se hace público. Y en medio de la confusión, los expertos, lejos de situarse en el lado de las soluciones, forman parte del problema.

Enfrentamos así dos problemas íntimamente relacionados: de una parte, la pretensión de que las ciencias, la república de los sabios, podía escapar al control político o, incluso, reemplazarlo ubicándose en una esfera superior, una especie de Jerusalén laica, donde más que soluciones parecería que se ofrecen milagros; y, de la otra, que esta deriva tan exagerada como ambiciosa, está requiebrajando el viejo consenso republicano, establecido tras la segunda guerra mundial, que asignaba a la ciencia una capacidad para disolver los conflictos sociales y culturales, al margen de las banderías ideológicas.

Todo el mundo habla del principio de precaución, pero no siempre se reconoce que su novedad está en que ahora se quiere aplicar a las cuestiones científicas. Toda la energía perdida para llevar la ciencia hasta las estrellas, al cielo de la razón alejándola de las razones del suelo, parece un camino que debe desandarse para volver a dignificarla y hacerla ciudadana. Nadie habla de excluir a los expertos. Sus conocimientos, pese a las malas maneras de las que a menudo hacen gala, son necesarios. La solución no llegará por la vía de la exclusión de algunos, sino de la inclusión de muchos. Es preciso que la búsqueda de respuestas incluya no sólo todas las dimensiones del problema, sino también todos los grupos interesados (o afectados), bien entendido que hablamos de cualquier grupo humano capaz de crear un "nosotros" público y, por tanto, político.

4.2 Experimentos globales

El escenario ideal para este intercambio plural de puntos de vista sería el que resultase de una ampliación de la idea de laboratorio al conjunto social. Hablamos pues de una institución que haría posible el contraste de pareceres y que recuperaría lo mejor de las prácticas científicas, es decir la habilidad para afrontar y resolver controversias. De lo que se trata es de regresar a las penalidades de la incertidumbre y de la prueba. No hay exageración en pedir

que el ámbito del laboratorio se extienda y confunda con el ámbito del mundo mismo, pues cada día el gobierno y la ciudadanía tienen que hablar de genes y átomos, de harinas animales y niveles de ozono, de huracanes e incendios, de embriones y semillas, de dioxinas y CO₂, como también de google, wifi, open access, los formatos abiertos y el software libre. Problemas, todos ellos que no pueden ser reducidos a la escala del laboratorio y que forman parte de experimentos que tienen escala planetaria.

La pared que separa el interior del exterior de las ciencias se difumina y, en consecuencia, es lógico que emerjan con fuerza los grupos de quienes quieren intervenir, pues si es inevitable formar parte del experimento, también es razonable querer participar en su diseño. Así las cosas, no será muy difícil aceptar que existe una gran desproporción entre el mundo del laboratorio donde trabajan los expertos y el mundo social al que se dirigen.

No hay exageración en pedir que el ámbito del laboratorio se extienda y confunda con el ámbito del mundo mismo .

El laboratorio clásico parece una miniatura del que aquí estamos desbrozando. Los dos tienen cabida y los dos son necesarios. Sería absurdo presumir de que el laboratorio en grande podría resolver mejor los problemas asociados con la hipótesis del big bang o los que se plantean los físicos alrededor de si los neutrinos tienen o no masa. Es ridículo, porque estos objetos son criaturas del laboratorio y sólo en su interior pueden sobrevivir.

No se trata de crear una competición entre valores y hechos.

Para dialogar sobre estos asuntos o, mejor, contribuir a la crianza de esas creaciones humanas hay que estar bien

pertrechado de matemáticas, bioquímica y física. Pero, ¿qué ocurre cuando los problemas desbordan el laboratorio y el experimento tiene proporciones gigantescas? La solución es doble, pues no basta con ensanchar el laboratorio e incorporar nuevos actores, también hay que meter a los científicos en cultura, pues tienen que comprender que el mundo, fuera del laboratorio, es

demasiado complejo. Y salvo que defiendan las formas de institucionalización cortesana características del despotismo ilustrado, tendrán que admitir que, ya en nuestro mundo, la conciencia debe primar sobre la competencia.

No se trata de crear una competición entre valores y hechos. En el mundo al que pertenecemos ambas formas de conocimiento se complementan. Sea como fuere, el problema es que el lenguaje de la política está siendo colonizado por una lista interminable de nuevos actores que no acaban de ser completamente públicos. Insisto, estamos refiriéndonos al aire, los virus, los bosques, la Amazonía, los animales, la polución, el genoma o el clima, entes que siempre están en la escena pública, pero cuya representación es minúscula. Nuestra vida, la vida misma, depende de ellos y, por tanto, su definición y/o cualificación es un asunto conectado a cualquier noción de soberanía. Por eso, mantenerlos fuera de la política es inútil y peligroso. Más aún, es imposible: primero, porque los hechos, nunca cierran ya por completo los debates y, segundo, porque el ejercicio de la retórica (la apelación a los valores y la moral) demanda cada día mejores argumentos técnicos. La consecuencia es que el sujeto retórico de la política tradicional se adapta a las nuevas situaciones y adopta la forma de un sujeto técnico, pues los elementos de convicción que se le exigen son tablas, gráficos, balances, experimentos, estadísticas y sondeos. En fin, está claro que caminamos hacia formas de soberanía que deben aprender a negociar sobre objetos descomunales, ya sea porque son transfronterizos o transculturales, ya sea porque son

Se trata de producir experiencias pánicas que permitan anticipar políticas preventivas

estructuralmente inciertos, esquivos, múltiples y polémicos.

Para construir sociedades más fuertes y equilibradas

necesitamos una constitución política que otorgue representatividad a las cosas. Muchos hablan de una especie de bicameralismo que, al institucionalizar una politización (que no ideologización) de la naturaleza, provocaría el cese de la naturalización de la política. La idea entonces, cualesquiera que sean las palabras que empleemos para nombrar ese nuevo espacio de discusión y

experimentación. es habilitar un lugar en donde podamos entre todos discutir la naturaleza pública, privada o comunal de las cosas. Hasta ahora, decíamos, hemos vivido en la creencia de que este tipo de objetos podían ser encomendados a los expertos (científicos, juristas, mediadores), pero los hechos demuestran que se trataba de una responsabilidad excesiva. El motivo es claro: siempre que visualizamos una amenaza sobre un patrimonio común, ya es demasiado tarde. Y así algo que era abundante (o, mejor todavía, que ni siquiera habíamos imaginado que pudiera agostarse) comienza a desaparecer.

Estamos llamando entonces patrimonio a unos bienes que, entre sus características, además de ser planetarios y emerger justo cuando están en peligro, también mantienen una relación profunda con las nuevas tecnologías, pues de ellas depende que, por ejemplo, podamos sacar partido de la luz solar, la estructura del átomo, el genoma humano, la actividad cerebral o la función fotosintética. Pero es que, como sabemos, el uso de las nuevas tecnologías puede conllevar el abuso de los ecosistemas, crear desequilibrios insostenibles, amenazar la intimidad o vulnerar las reglas de la convivencia. No sabemos cuánto se demorarán las soluciones; en cambio estamos seguros de que todo cuanto pueda hacerse se hará.

Los nuevos bienes comunes deben ser protegidos pese a que no podamos guardarlos en un museo o cualquier otro contenedor seguro. Podemos, en cambio, experimentar con ellos para anticipar los peligros. Esta sería la función del Laboratorio del Procomún, un ente de nuevo cuño que combina dos géneros diferentes de actividad. De un lado, dar cabida a las distintas sensibilidades desde las que puede ser percibido y evaluado un bien, ya sea por los colectivos de afectados, ya sea por expertos, empresarios, abogados o activistas. De otro, se trata de contar con los instrumentos que permitan la cualificación del problema, bien entendido que de lo que se trata es de producir experiencias pánicas controladas que permitan anticipar políticas preventivas. Decimos controladas porque la computación nos permite simular los fenómenos y, tras experimentar con el código que los estructura, tratar de visualizar riesgos potenciales.

5. Nuevos equilibrios

Decíamos que Madrid está desequilibrada. Nuestra propuesta de un laboratorio del Procomún es una iniciativa que debiera contribuir a la corrección de varios desequilibrios. Ahora vemos, sin embargo, que no podremos socorrerla sin una intervención ambiciosa. De una parte, hemos descrito la mucha afición a las (grandes) ideas que cultivan los museos de ciencia, y el nulo interés por las tecnologías. No sólo hacia las máquinas, sino también hacia los múltiples mecanismos involucrados en la intervención, sostenimiento y patrimonialización de la realidad. Luego, nos detuvimos para ver cómo aquellos edificios del paseo del Prado diseñados para la ciencia acabaron rendidos al arte, una tendencia que no ha dejado de fortalecerse con los años. Más adelante, en la cuarta sección, nos hemos detenido en la proliferación de nuevos objetos que pueblan el imaginario real (o realista) y en la necesidad de emprender políticas enérgicas de ensanchamiento de los comunes. Ya, por fin, en la última parte de este escrito hemos valorado la incapacidad de las instituciones tradicionales para hacer públicos (y, en

Nuestros museos, nuestra ciudad, nuestra cultura y nuestra política deben ser reequilibrados.

consecuencia, políticos) los objetos científicos que están acaparando el imaginario con el que nos representamos la propia noción de ciudadanía o de vida pública.

Nuestros museos, nuestra ciudad, nuestra cultura y nuestra política deben ser reequilibrados. Y quien a estas alturas siga interesado en el argumento, encontrará aquí algunas iniciativas sugeridas.

5.1 El equilibrio legos/expertos

La mayor parte de las iniciativas de promoción de cultura científica quieren ensanchar los públicos de la ciencia mediante fórmulas cuya eficacia se discute abiertamente. La fórmula más aquilatada sigue siendo el ciclo de

conferencias o el *stand* de feria. Nuestro mundo, sin embargo, necesita imaginar protocolos más sofisticados, pues cada día son más científicos los problemas políticos, como también es más política la significación de muchos problemas de naturaleza científica. Nada lo prueba mejor que los debates suscitados por la creciente conciencia ciudadana respecto de los asuntos medioambientales, energéticos, alimentarios, sanitarios o urbanísticos. Es cierto, cada nueva polémica hace más patente la carencia generalizada de conocimientos y la dificultad para encontrar datos fiables, pero el problema no se arregla con medidas de divulgación o vulgarización científica. El asunto tiene mayor calado.

La creciente escisión entre legos y expertos, cuestiona la estabilidad misma de nuestro sistema político, pues está claro que no podrá funcionar si los mecanismos institucionalizados de toma de decisión son rechazados por capas crecientes de población. No estamos hablando entonces de un problema

cultural (a veces, se habla de dos culturas), sino de un grave déficit democrático que no podrá corregirse con más conferencias, sino con mayor participación.

Los expertos tienen que comprender que no sólo deben

No bastará entonces con acercar los ciudadanos a la ciencia, sino que todo apunta a la necesidad de meter a los científicos en cultura

ocuparse de la veracidad o rigor de las propuestas, sino que tienen que considerar seriamente la equidad o bondad de sus consecuencias. Nuestro sistema se ve gravemente amenazado cuando no reconocemos que la tensión entre verdad y equidad configura un nuevo espacio de consenso que, además de ser público, reclama la complicidad de más actores. No bastará entonces con acercar los ciudadanos a la ciencia, sino que todo apunta a la necesidad de meter a los científicos en cultura.

No se subestime, por otra parte, la posibilidad de que las gentes no quieran saber nada de ciencia, pero que en cambio quieran participar en la toma de decisiones, sin tener que someterse previamente a un examen de contenidos. Más aún, estamos convencidos de que esta será la situación más

probable, como así sucede entre los miembros del jurado en el sistema judicial, otra institución tan ejemplar como polémica, con la que se han dotado los países más avanzados del planeta.

5.2 El equilibrio natural/artificial

Vivimos un mundo plagado de máquinas virtuales. Todo el mundo ha oído hablar de robots que controlan fábricas o cadenas de producción. Mucha gente ve en los ordenadores una amenaza. De hecho son multitud los trabajadores que perdieron un trabajo cuando comenzó el proceso masivo de automatización de tareas en las empresas. Y todo esto es nada, comparado con lo que nos espera. Conste que estamos describiendo una realidad tal como es percibida por el conjunto de la población, pues no siempre se explica con suficiente énfasis que las nuevas tecnologías crearon más empleo del que destruyeron. El tema que nos interesa es el de la convivencia con las máquinas, pues sigue siendo frecuente que se hable de ellas como si fueran meros instrumentos a nuestro servicio, cuando en realidad ellas tienen más de nosotros mismos que nuestros recuerdos o nuestros patrimonios.

Cuando sólo las sabíamos pensar como entes pesados, envueltos en ruido y grasa, no percibíamos con claridad la presencia insidiosa y ubicua de otros artefactos que estaban, casi sin percibirlo, ordenando el mundo y conectando los distintos fragmentos entre sí. Hablamos de la tablas, pero

**El Laboratorio del Procomún
huye de todas esas imposturas
de la modernidad.**

también de los mapas, los diagramas y los esquemas: un tipo de artefactos que funcionan como una interface amable que suaviza la violencia que hay que

ejercer para meter un país en un balance, en un plano o en un cuadro. La distinción entre software y hardware, hoy tan necesaria, debe ser ensanchada lo suficiente como para comprender que nosotros (nuestro cerebro y nuestra sociedad) somos lo mismo que esas máquinas y sus efectos; es decir, que no se puede distinguir el mundo del sinfín de formas con las que lo representamos, escalamos y movilizamos. Ni siquiera el cuerpo, hoy que ya todos tenemos un vecino que le debe la vida a una o varias prótesis, es otra

cosa que un *cyborg*, un proyecto posthumano.

Cierto, la realidad es la interface que creamos siempre que se interpone una tecnología entre nosotros y el entorno. Pero, ¿qué diremos cuando eso que llamamos nosotros (los sentidos, la memoria, los órganos) vaya siendo corregido (o implementado, dirán otros) por una asamblea de autómatas virtuales. Cada día hay más gente que suscribe las proclamas ciberfeministas que nos animan firmar la paz con nuestras máquinas y fundirnos con ellas en un definitivo abrazo. La buena nueva que anuncian es la superación de las dualidades sujeto/objeto, cultura/naturaleza, género masculino/femenino y artificial/natural. Y es tanto el dolor que han causado que, con las precauciones que acordemos, vale la pena intentarlo. El Laboratorio del Procomún huye entonces de todas esas imposturas de la modernidad y abraza nuestro destino democrático y posthumano.

5.3 El equilibrio norte/sur

El paseo del Prado es ya uno de los principales focos culturales de Europa. Baste con recordar la nómina formidable de instituciones en sus alrededores para sentir el peso del patrimonio que custodian, pues además del Museo del Prado, del Centro de Arte Reina Sofía y del Museo Thyssen Bonermsza, hay que agregar el Ateneo de Madrid, la Academia de la Lengua, el Jardín Botánico, La Casa Encendida, el próximo centro cultural de La Caixa y el reguero de galerías de arte, salas de teatro y librerías de viejo que salpican la zona, entre San Jerónimo y Lavapiés.

Pero, Madrid está desequilibrada.

Madrid está desequilibrada

Falta otra zona consagrada a la ciencia y la tecnología que restaure viejos anhelos, favorezca nuevos equilibrios y cree otros patrimonios. Y este es nuestro objetivo: proponer la creación de un espacio, todavía único en el mundo, capaz de estimular nuevas formas culturales y nuevos entornos urbanos.

Cuando el Laboratorio del Procomún esté inaugurado, el tramo de la Castellana entre Gregorio Marañón y Nuevos Ministerios se habrá convertido en un boulevard de uso peatonal. Sus instalaciones estarán en las inmediaciones

de la Residencia y la Escuela de Ingenieros Industriales y, con el tiempo, tal vez logre que la Colina de los Chopos sea, a veces, reconocida por los madrileños como **Colina del Procomún**. El conjunto será espectacular, dada la cercanía a varios institutos del CSIC, incluido su Centro de Informática y Telecomunicaciones. Y ciertamente la ciudad habrá equilibrado por su norte la superabundancia que tiene, hacia el sur, de instituciones literarias o artísticas en el entorno de la colina de las ciencias. Las dos colinas (la de los chopos y la de las ciencias) funcionarían entonces como dos pilares sobre los que rehacer la ciudad y, como decíamos, equilibrarla definitivamente en este comienzo de siglo.

Las dos colinas (la de los Chopos y la de las Ciencias) funcionarían entonces como dos pilares sobre los que rehacer la ciudad

Pero hay más
desequilibrios que resolver.
España es el sur de Europa,
y un proyecto innovador de
promoción de cultura

científica en Madrid es una iniciativa que cohesiona la Unión Europea. Porque el sur tiene asuntos muy notables con los que fecundar la cultura del norte, como, por ejemplo, las problemáticas asociadas con el aprovechamiento de los recursos hídricos, eólicos o pesqueros. Tampoco podemos olvidar que nuestro país es el norte de todo un continente atenazado por plagas tan devastadoras como el SIDA y que cuenta con tradiciones propias que se han manifestado muy eficientes para la conservación de la biodiversidad o de prácticas terapéuticas que son presa de la voracidad y biopiratería de las grandes corporaciones.

Vivimos en un mundo demasiado complejo sometido a veces a tensiones extremas. Para pensar los problemas, para poder acercarse a tanta complejidad como parte de un patrimonio que nos enriquece necesitamos dotarnos con instrumentos audaces. No basta con incorporar la práctica del multiculturalismo, sino que tendremos que avanzar sin

**El Laboratorio del Procomún
es la piedra que necesitaba
Arquímedes para mover el
mundo**

estridentes por la senda del multinaturalismo, admitiendo que muchos de los problemas tienen ya unas dimensiones que hacen inútil la vieja pretensión hegemónica de algunos colectivos profesionales o disciplinares.

En fin, el Laboratorio del Procomún intenta equilibrar la ciudad, reinventándola otra vez y tratando de ser un instrumento vanguardista que quiere contribuir a reequilibrar el mundo. Esto es importante: hace falta la energía de un Carlos III (o, si se prefiere, de sus ministros; y, por qué no, de la Ilustración) para derribar la cerca, cruzar el Prado, levantar los edificios: no para cambiar de arquitectura, sino de cultura. El Laboratorio del Procomún es la piedra que necesitaba Arquímedes para mover el mundo.

5.4 Ciencia / Política

El cuarto equilibrio del que queremos hablar es el que resultaría de hacer políticos los objetos científicos. Ya lo hemos comentado y aquí nos limitaremos a recordar que la tendencia a naturalizar la política o, en otros términos, a presentar decisiones sobre asuntos sociales y económicos como si vinieran impuestas por leyes naturales no ha contribuido a mejorar la habitabilidad del mundo. Presentar el futuro como inevitable, implica, obviamente, sacar del debate público asuntos del mayor interés. Los nuevos patrimonios no engrosarán el procomún sin antes hacerse públicos, lo que nos obliga a sacarlos del ámbito restringido del laboratorio hasta convertirlos en asuntos sobre los que se pueda discutir y construir acuerdos.

La defensa del Procomún es capaz de movilizar a los jóvenes, integrar a los inmigrantes, implicar a los expertos, interesar en Europa.

Lo que comemos, bebemos y respiramos, como también el conocimiento, el folclore, la lengua, el paisaje, el genoma y la biodiversidad, son asuntos de la incumbencia de todos. Más aún,

muchos de estos patrimonios son planetarios y, en consecuencia, cualquier iniciativa orientada a su preservación tiene un alcance global. La política de la que aquí hablamos implica asumir responsabilidades globales y ampliar los ámbitos de decisión hacia problemáticas que la Ilustración había encomendado

a las instituciones académicas. Ampliar los actores para incorporar a quienes puedan sumar nuevas evidencias o distintos argumentos supone ensanchar nuestra democracia y experimentar con nuevos valores y distintas formas de sociabilidad.

Los retos que enfrentamos tampoco son menores y poco podremos mejorar la gestión de las nuevas incertidumbres sin incrementar la complicidad de la ciudadanía y el compromiso de los científicos con los valores de la equidad. La tensión entre conciencia y competencia no es nueva, pero estamos seguros de que irá en aumento. Sostener el necesario equilibrio entre ambas no es ya un simple reto nacional, pues estamos refiriéndonos a objetos de una inmensa magnitud y complejidad. Lo que está en juego es la democracia misma. La encrucijada en la que estamos demanda nuevas formas de hacer política.

Las cosmopolíticas, tanto para el CSIC como para Madrid, representan un oportunidad de situarse en el selecto club de instituciones y

En definitiva, una manera inteligente de reinventar la política y de reinventar Madrid.

ciudades que han decidido emplear una parte de sus recursos, talento e ilusiones en explorar soluciones para todos y asumir responsabilidades globales. La defensa del Procomún es un proyecto capaz de movilizar a los jóvenes, integrar a los inmigrantes, implicar a los expertos, interesar en Europa y, en definitiva, una manera inteligente de reinventar la política y de reinventar Madrid.